

MODERNISMO E ENSINO TÉCNICO: A ESCOLA TÉCNICA DE VITÓRIA

FERREIRA, AMANDA FORNACIARI (1)

Universidade Federal do Espírito Santo

affamandaferreira@gmail.com

MIRANDA, CLARA LUIZA (2)

Universidade Federal do Espírito Santo

claravix50@gmail.com

RESUMO

O artigo relaciona o advento da arquitetura moderna e o ensino técnico no Espírito Santo, tendo como foco a Escola Técnica de Vitória. Fundamentado no conceito de Cultura Material Escolar, o estudo destaca como a arquitetura escolar reflete transformações sociais, políticas, econômicas e tecnológicas, consistindo na expressão da materialização do sistema de ensino. O artigo apresenta o desenvolvimento histórico do ensino técnico desde as Escolas de Aprendizes Artífices (EAA) até a consolidação das Escolas Técnicas, efetuando o levantamento documental e a linha cronológica do projeto arquitetônico original da Escola Técnica de Vitória e evidenciando sua importância arquitetônica, histórica e estética. Ainda, corrobora a influência do arquiteto Carlos Henrique Porto e a adoção de princípios modernos, como racionalidade construtiva, a inovação técnica e a integração com o contexto urbano. O estudo aponta que, apesar da relevância dessas escolas para o desenvolvimento do ensino técnico e industrial, o tema tem sido relegado na historiografia da arquitetura capixaba e brasileira.

Por fim, o artigo conclui que a análise das edificações técnicas permite compreender o papel da arquitetura moderna na formação da classe trabalhadora, na expansão urbana e na consolidação de ambientes educacionais de excelência, ressaltando a necessidade de valorização e preservação desse patrimônio histórico e arquitetônico.

Palavras-chave: HISTÓRIA DO ENSINO TÉCNICO, CULTURA MATERIAL ESCOLAR, MODERNISMO

1. INTRODUÇÃO

A história da educação também representa a história da sociedade, para Kowaltowski (2011) e de acordo com Bencostta (2029, p. 10), “o advento dos estudos sobre a cultura escolar para a historiografia da educação trouxe consigo a importância de compreender a relação intrínseca existente entre a cultura material e a arquitetura escolar”. Desse modo, pode-se compreender “Cultura Material Escolar” como toda a materialização do sistema de ensino: edificações, mobiliário, materiais didáticos, recursos audiovisuais, entre outros (Araújo 2022). Logo, a partir deste conceito, um dos aspectos pertinentes a serem estudados é a importância da relação da tipologia arquitetônica educacional com seu meio de ensino, visto que esta relação representa todo um sistema complexo de discursos políticos, ideológicos e econômicos.

Ressalta-se que o conceito de Cultura Material Escolar fundamenta as análises arquitetônicas e contextuais, tanto das Escolas de Aprendizes Artífices como das Escolas Técnicas, constituindo a base teórica para compreendê-las como expressões materiais do ensino técnico, demarcando a transição da formação profissional para o exercício de ofícios artesanais para o trabalho do operário industrial.

Com a Revolução Industrial, a formação de mão de obra passou a ser feita pelas escolas profissionais padronizadas. No Brasil, a rede nacional de ensino técnico foi concebida apenas em 1909, a partir das Escolas de Aprendizes Artífices (EAA), durante o governo de Nilo Peçanha. Em 1937, durante o Estado Novo, as EAAs foram substituídas pelos Liceus Industriais, focando no ensino tecnológico conforme as necessidades da indústria emergente. Destaca-se a sua concepção tipológica pelo arquiteto Carlos Henrique Porto sob um padrão moderno. Em 1942, os Liceus Industriais foram renomeados como Escolas Técnicas, consolidando a rede de ensino técnico no Brasil.

O Espírito Santo fez parte dessas redes nacionais de educação, sendo um dos estados pioneiros na implantação das escolas: a Escola de Aprendizes e Artífices do Espírito Santo (EAAES) foi fundada em 1910; e a Escola Técnica de Vitória (ETV) foi inaugurada em 1942, sendo uma das seis primeiras Escolas Técnicas instaladas no país após a criação da rede.

Segundo Ciavatta (2009), os conjuntos documentais que se encontram em acervos escolares, apesar de brevemente explorados, formam uma importante fonte de informações e registros que auxiliam a preservação da memória da educação e do trabalho. Em concordância, Souza (2013) defende a importância da preservação do patrimônio escolar, aludindo a conservação da memória da escola para a construção de identidade. Por isso, destaca-se a arquitetura das escolas técnicas, exemplificada pela Escola Técnica de Vitória, desde sua concepção e a sua relevância histórica e arquitetônica.

O problema de pesquisa articula o desenvolvimento histórico do ensino profissional desde a Escola de Aprendizes Artífices até a Escola Técnica às expressões da Cultura Material Escolar, tendo como problemática o contexto histórico e geográfico onde se inserem as edificações, na cidade de Vitória, Espírito Santo, visto que se percebeu a ausência de trabalhos que abordem tal questão na historiografia da arquitetura capixaba.

Deste modo, o artigo objetiva, principalmente, examinar as tipologias arquitetônicas dos edifícios da EAAES e da ETV, com foco neste último, contextualizando-os no desenvolvimento do ensino técnico e da arquitetura

moderna brasileira. Para esse fim, realizou-se o levantamento bibliográfico e documental acerca das edificações pesquisadas e analisou-se o projeto arquitetônico original do edifício da ETV. Além disso, reconstituiu a cronologia que levou à implantação do projeto no sítio físico. Os objetivos específicos consistem em demonstrar a relevância histórica e arquitetônica da ETV no contexto da produção arquitetônica modernista capixaba e brasileira, além de contribuir para o debate da Cultura Material do Ensino Técnico.

2. A ESCOLA DE APRENDIZES ARTÍFICES DO ESPÍRITO SANTO

O período da Primeira República (1889-1930) é caracterizado pelo desenvolvimento da economia cafeeira, a abolição da escravidão, movimento imigratório e o início do processo de industrialização. Tais processos desencadearam uma grande expansão urbana e novas demandas socioeconômicas. Em 1909, Nilo Peçanha assume a presidência da República e, em 23 de dezembro, por decreto, cria a rede de Escola de Aprendizes Artífices (EAA). Primeiramente, foi estabelecida uma em cada estado, totalizando 19 escolas. No Espírito Santo, em 24 de fevereiro de 1910, na Rua Presidente Pedreira, nº 193, se instalava a Escola de Aprendizes do Espírito Santo, com os cursos de Carpintaria e Marcenaria, Alfaiataria, Ferraria e Fundição, e Eletricidade, além de aulas de ler, escrever e de desenho.

Figura 1. Escola de Aprendizes Artífices do Espírito Santo, Vitória, 1910. © Arquivo Público do Estado do Espírito Santo.

Seguindo a política federalista, cada estado tinha autonomia para proposição de um currículo escolar próprio para sua respectiva sede da EAA. De acordo com Araújo (2022), essas instituições possuíam a finalidade de oferecer ensino profissional primário e gratuito, destinado aos filhos de famílias mais carentes, promovendo a formação da classe trabalhadora e instaurando uma “ideia civilizatória”. Ademais, o decreto determinava que as EAAs iriam funcionar em edifícios já existentes pertencentes à União, porém, isto acabou gerando um dos problemas para a grande evasão nos primeiros anos das EAAs.

Figura 2. Fotografias da Escola de Aprendizes Artífices do Espírito Santo, 1910. © Acervo digital do Arquivo Nacional

O difícil acesso aos edifícios em suas respectivas localidades, a ausência de alimentação e comodidade na escola, juntamente com a baixa infraestrutura e conforto das instalações, estão relacionados com a baixa frequência escolar neste primeiro momento (Araújo, 2022). Segundo Sueth (2009), a má infraestrutura das edificações as impossibilitava de passarem por obras de reforma ou ampliações.

Na década de 1930, as EAAs passam a ser responsabilidade do Ministério da Educação e Saúde Pública (MESP). A nomeação de Gustavo Capanema para chefe do ministério, em 1934, foi acompanhada de grandes reformas na área educacional. As primeiras décadas das EAAs foram caracterizadas pela autonomia administrativa e pedagógica de cada instituição, porém o governo federal observou a necessidade de uniformização do ensino técnico. Para isso, foi criada a Superintendência do Ensino Industrial que, em 1937, foi substituída pela Divisão do Ensino Industrial, sendo seguida pela substituição das Escolas de Aprendizes Artífices pelos Liceus Industriais, em 1942. A criação dos Liceus representou uma mudança dos antigos métodos de ensino das EAAs baseadas nas práticas artesanais e manufatureiras, para um ensino baseado em tecnologias industriais.

3. A ESCOLA TÉCNICA DE VITÓRIA

Dentre as reformas na área educacional promovidas por Gustavo Capanema, no MESP, está a modernização do ensino profissional que incluiu formação cultural e cívica para os estudantes. Também padronizou os edifícios escolares com instalações modernas e adequadas. Segundo Chaves (2007), a escola, junto com os

demais espaços públicos de sociabilidade, deveria infundir nos habitantes da cidade novas atitudes e comportamentos de bons costumes, patriotismo, civilidade e cultura, além de ser um reflexo do processo de modernização nacional. Percebe-se, então, o emprego dos princípios modernos em tais edifícios, abrangendo também os edifícios escolares construídos na época. Desse modo, Chaves (2007) defende que Capanema buscava potencializar a imagem do progresso e poder do país por meio da arquitetura e das artes, resultando em diversas mudanças no aparelho educacional público.

Na década de 1930, a arquitetura moderna se afirmava no Brasil. Muitos projetos tiveram repercussão internacional e a produção arquitetônica moderna brasileira foi lançada para o resto do mundo por meio da exposição *"Brazil Builds – Architecture New and Old 1652 – 1942"*, realizada pelo MoMA, em 1943, em Nova York. O catálogo da exposição *Brazil Builds* foi a primeira grande publicação sobre a arquitetura brasileira, sendo de extrema importância para a visibilidade internacional da Arquitetura Moderna Brasileira. Interessa ao artigo um dos projetos presente no catálogo: o Liceu Industrial do Distrito Federal, nomeado no catálogo como Escola Industrial. Projetado pelo arquiteto Carlos Henrique Porto, responsável pelos projetos dos primeiros Liceus Industriais no país, o projeto possui uma das poucas fotografias em cores do livro do catálogo.

Figura 3. Carlos Henrique Porto, Escola Industrial (como nomeada na exposição), Rio de Janeiro, 1937. © Goodwin, 1943. 142,143.

A linguagem arquitetônica do Liceu é moderna, caracterizada por formas puras, com a adoção de uma modulação estrutural, utilizando concreto armado (Araújo, 2022); edifício possui a lógica espacial dos blocos em articulação com o edifício sede da Bauhaus, de Walter Gropius, além da utilização dos pilotis inspirados nos projetos de Le Corbusier. A presença do projeto do Liceu Industrial no Catálogo do *Brazil Builds* aponta a relevância do edifício do Liceu Industrial dentre outros edifícios considerados ícones para a primeira fase do modernismo brasileiro.

A proposição dos Liceus foi acompanhada por um programa de necessidades padrão para todos os edifícios a serem projetados. Assinala-se que foi a primeira vez que a disposição dos ambientes escolares da rede profissional de ensino foi pauta prévia à construção dos edifícios. O programa das escolas era “ancorado em exigências pedagógicas, higienistas e construtivistas” (Araújo, 2022). O arquiteto Carlos Porto ficou responsável pelos projetos do primeiro grupo de edifícios dos Liceus, como o Liceu do Distrito Federal (na época se localizava no estado do Rio de Janeiro), os de Manaus (AM), São Luís (MA), Vitória (ES), Pelotas (RS) e Goiânia (GO). Os projetos foram realizados entre 1936 e 1938 (CPDOC/FGV).

Carlos Henrique de Oliveira Porto (1905-1981) foi um arquiteto brasileiro nascido no estado de São Paulo, formado na Escola Nacional de Belas Artes (RJ), em 1929. Ao longo de sua carreira como arquiteto, se envolveu em projetos institucionais, incluindo projetos no Rio de Janeiro, Brasília e Vitória. Dentre alguns de seus projetos, pode-se mencionar a Biblioteca Municipal Euclides da Cunha (1965), na Ilha do Governador (RJ), e o Edifício Sede do INSS (1970), em Campo Grande (MT). Além disso, em 1958, Carlos foi enviado a Brasília para ser encarregado de detalhar e construir a superquadra 107 Sul do Plano Piloto de Lúcio Costa (Araújo, 2022).

Figura 4. Carlos Henrique Porto, Escola Técnica Nacional, Escola Técnica de São Luís, Escola Técnica de Manaus e Escola Técnica de Goiânia, respectivamente. © FGV/CPDOC

Os conceitos do modernismo são evidentes nos projetos de Carlos Henrique Porto: a organização hierárquica dos setores das escolas se alinha com seu programa funcional, prezando por conceitos de racionalidade e inovação de técnicas construtivas.

O projeto do Liceu Industrial de Vitória segue estes mesmos preceitos. Após a doação do terreno no bairro de Jucutuquara, em Vitória, iniciou-se o processo de obras para a construção do novo edifício.

Figura 5. Carlos Henrique Porto, Escola Técnica de Vitória, 1942. © FGV/CPDOC

Localizado na Avenida Vitória, o projeto ocupava uma área construída de 6.372 m², em um terreno de 20.752 m², incluía blocos conectados por passarelas cobertas. As oficinas foram localizadas ao fundo do terreno. A área do campo de esportes foi posicionada na lateral oposta do terreno. As obras foram iniciadas em 1937, coordenadas pela empresa B. Dutra & Cia. Ltda.

Figura 6. Fotografias da maquete, obras e inauguração da Escola Técnica de Vitória. © FGV/CPDOC

A construção da escola em Jucutuquara impulsionou a urbanização do bairro, acompanhada de obras de aterro e drenagem feitas pelo governo estadual. Nos anos 1920, foi criada, na região, uma vila operária adjacente à Avenida Vitória componente do Plano Novo Arrabalde, de 1946, de Saturnino de Brito, favorecida pela instalação da Fábrica União Manufatora de Tecidos e Sacaria de Juta. Segundo Nemer (2018), a presença da fábrica era de extrema vitalidade para o bairro operário e “a preocupação com a formação do operário no século passado faz se entender a motivação pela instalação da Escola (...) junto à área que foi o berço industrial da capital” (*ibid.*, p. 84).

Desse modo, nota-se uma grande diferença entre as edificações típicas da região e a nova construção da ETV: a estética modernista e a proporção dos volumes do projeto da escola contrastam com as edificações residenciais da vila de operários presentes em seu entorno.

Figura 7. Região de Jucutuquara após a inauguração da Escola Técnica de Vitória, 1942. © FGV/CPDOC

A EAAES funcionou por anos no bairro Centro, onde, na década de 1930, os principais serviços urbanos estavam concentrados. A área do Centro, favorecida pelo porto e pela economia do café, reunia população e atividades econômicas. A mudança da sede do ensino profissional para Jucutuquara, nos anos 1940, impulsionou o crescimento populacional e socioeconômico da região leste de Vitória (Figura 8).

Figura 8. Localização da antiga Escola de Aprendizes Artífices, na região do Centro, e da Escola Técnica de Vitória, em Jucutuquara (imagem da base de 1955) distância de 3,5 km. © GeoWeb/Prefeitura de Vitória (adaptado pelas autoras, 2025)

A escola foi equipada para receber os cursos de Alfaiataria, Artes de Couro, Marcenaria, Serralheria, Mecânica de Máquinas e Tipografia e Encadernação. De acordo com Sueth (2009), o térreo do bloco principal da edificação abrigava o *hall*, a diretoria, a secretaria, os gabinetes médico e dentário, a inspetoria, os gabinetes de física, química e história natural, a sala de desenho, um museu tecnológico e o grande auditório. No pavimento superior, estavam seis salas de aula e uma pequena biblioteca, além das salas de desenho e instalações sanitárias.

Perpendicularmente a esse edifício frontal, referente ao bloco dos pilotis, encontravam-se, no primeiro pavimento, banheiros, refeitório, despensa e cozinha e, no segundo, dormitórios, enfermaria e compartimentos para o zelador. Este último foi inserido às dependências da própria edificação e não a uma construção separada, previamente indicada na maquete do projeto.

Figura 9. Interior da Escola Técnica de Vitória: entrada principal, corredor, dormitório e auditório, respectivamente, 1942. © GeoWeb/Prefeitura de Vitória (adaptado pelas autoras, 2025)

O bloco principal da escola mantinha a estética modernista: seus ambientes eram desprovidos de adornos ou decoração, a presença de linhas retas e organização espacial sistematizada incorporavam os preceitos modernos que permeavam o programa da escola.

Os galpões proviam ventilação natural cruzada, com janelas basculantes em ambas as fachadas longitudinais. Com o telhado em duas águas, um pé direito alto e desprovido de separações internas, os galpões abrigavam grandes maquinários para as aulas técnicas.

Figura 10. Exterior e interior dos galpões técnicos da Escola Técnica de Vitória, 1942. © FGV/CPDOC

Pela primeira vez uma rede nacional de escolas técnicas era concebida, viabilizada e realizada. Ao longo das décadas seguintes, a Escola Técnica de Vitória passou por várias alterações de nome, sendo atualmente o Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) – campus Vitória. Ampliações, reformas e alterações fizeram parte dos mais de 80 anos de funcionamento do prédio, seguindo adaptações curriculares, desenvolvimento urbano e transformações sociais.

4. CONCLUSÃO

Com base em Kowaltowski (2011), Bencostta (2019) e Araújo (2022), definiu-se Cultura Material Escolar como a materialização do sistema de ensino, ressaltando a importância da arquitetura escolar. Demonstraram-se, mediante a relação entre a tipologia arquitetônica educacional e o meio de ensino, manifestações das mudanças tecnológicas e nas fases industriais no contexto socioeconômico. A análise dos edifícios EAA, Liceus Industriais, Escolas Técnicas demonstrou essas mudanças sociais, políticas e pedagógicas, sendo exemplos concretos da Cultura Material Escolar. Nessa linha, foram assinaladas as transformações urbanas e sociais, por meio da implantação da escola com o desenvolvimento urbano do bairro Jucutuquara, e a formação da classe trabalhadora; o papel da estética modernista na evidência dos valores e necessidades do ensino técnico industrial.

O artigo destaca os Liceus Industriais na arquitetura moderna brasileira e no Espírito Santo, considerando que o tema do ensino técnico tem sido pouco explorado em comparação ao do ensino tradicional. Apesar de serem pioneiros na aplicação da linguagem arquitetônica moderna em uma rede nacional de escolas, alinhados ao desenvolvimento tecnológico, industrial e cultural do país, os Liceus Industriais e Escolas técnicas não receberam o mesmo reconhecimento na historiografia. No Espírito Santo, a Escola Técnica de Vitória, construída em 1942, foi um dos primeiros edifícios modernos do estado, mas sua relevância arquitetônica e histórica é negligenciada.

O estudo desses projetos permitiu verificar o alinhamento entre o desenvolvimento industrial, transformações do ensino técnico industrial e o programa da arquitetura moderna, articulado à expansão urbana para além dos centros citadinos principais. Assim, foi possível demonstrar o papel dos princípios da arquitetura moderna na concepção de ambientes educacionais de excelência.

5. REFERÊNCIAS

- Araújo, Adriana Castelo Branco Ponte de 2022. "Arquitetura e Educação Profissional: Perspectiva Histórica de Modernização das Escolas Técnicas Federais no Brasil e no Ceará (1909-1999)." Dissertação, Universidade Federal do Ceará.
- Bencostta, Marcus Levy. "A escrita da arquitetura escolar na historiografia da educação brasileira (1999-2018)." Revista Brasileira de História da Educação volume 19 nº 49 (abril 2019).

- Chaves, Miriam Waidenfeld. "A Escola Argentina no antigo Distrito Federal durante os anos de 1930: um torrão argentino em solo brasileiro." *Revista Brasileira de Educação* volume 12 n.º 35 (maio 2007)
- Ciavatta, Maria. "A cultura material escolar em trabalho e educação. A memória fotográfica de sua transformação." *Revista Educação e Filosofia* volume 12 n.º 46 (julho/dezembro 2009).
- Fonseca, Celso Suckouw da. *História do Ensino Industrial no Brasil: v.1*. Rio de Janeiro: SENAI/DN/DPEA, 1986.
- GOODWIN, Philip L. *Brazil Builds, Architecture New and Old 1652-1942*. Nova York: The Museum of Modern Art, 1943.
- Kowaltowski, Doris. C. C. K. *Arquitetura escolar: o projeto do ambiente de ensino*. São Paulo: Oficina de Textos, 2011.
- Nemer, Luciana. *Centro de Vitória: habitação social ontem e hoje*. Serra: Editora Milfontes; 2018.
- Souza, Rosa Fátima de. "Preservação do patrimônio escolar no Brasil: notas para um debate." *Revista Linhas* volume 14 n.º 26 (janeiro/julho 2013): 199-221.
- SUETH, José Candido Rifan *et al.* *A Escola Técnica de Vitória (1942-1965). A Trajetória de 100 Anos dos Eternos Titãs: Da Escola de Aprendizes Artífices ao Instituto Federal*. Vitória: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia no Espírito Santo, 2009.

7. BIOGRAFIA

Amanda Fornaciari Ferreira: Arquiteta e Urbanista formada na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Foi integrante do Núcleo de Estudos de Arquitetura e Urbanismo (NAU/UFES), do Grupo de Pesquisas Transdisciplinares em Cidade e Urbano (CRETA/CNPq) e do Laboratório de Planejamentos e Projetos (LPP/UFES).

Clara Luiza Miranda: Professora titular da Universidade Federal do Espírito Santo. Graduada em Arquitetura pela UnB (1986), mestrado pela USP - São Carlos (1997), doutorado em Comunicação e Semiótica pela PUC- SP (2004), Estágio Pós-Doutoral EA UFMG (2015). Participa do Núcleo de Arquitetura e Urbanismo da UFES e do Núcleo do BrCidades Espírito Santo.